

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ PD-L1 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Каххаров А.Ж.^{1,a}

Нарзиева Д.Ф.^{2,b}

Доцент кафедры Ташкентского государственного
стоматологического института, Ташкент, Узбекистан¹

Базовый докторант Бухарского государственного
медицинского института, Бухара, Узбекистан²

alisher1510@mail.ru^a, noza_2206@mail.ru^b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960356>

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) представляет собой гетерогенное онкологическое заболевание, и его распространенность ставит его на первое место среди всех злокачественных новообразований по всему миру. Тем не менее, ряд публикаций уже указывает на значимость PD-L1 и EGFR в контексте иммунного ответа опухоли, что подчеркивает необходимость более глубокого понимания этих взаимосвязей [1,3,5]. Таким образом, существует явная нехватка данных о комплексном влиянии иммунного профиля на клинические исходы, что подчеркивает актуальность и новизну данной работы. Исследование призвано восполнить существующий пробел в знаниях и предоставить новые данные, которые могут быть использованы для улучшения стратегии лечения и прогнозирования исходов для пациентов с РМЖ.[2,4].

Цель исследования: Изучить особенности экспрессии PD-L1 рецепторов при различных молекулярно-биологических подтипах рака молочной железы

Материалы и методы. В исследование вошли 102 пациентки РМЖ, состоящим на диспансерном наблюдении в условиях ТГФ РСНПМЦОиР. Нами было проведено ИГХ исследование PD-L1 маркера. Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка. В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1 – Q3).

Результаты. Нами был выполнен анализ PD-L1 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа. Связь молекулярно-биологического подтипа и PD-L1 статуса была сильной (V Крамера = 0,83).

Заключение. Таким образом, в анализах исследуемых пациентов, взаимосвязь между молекулярно-биологического подтипа с экспрессией PD-L1 статуса была сильной. Из этого можно сделать вывод, что каждый молекулярно-биологический подтип требует специально разработанных алгоритмов лечения в зависимости от экспрессии прогностического маркера PD-L1.

References:

1. Конышев К. В., Сазонов С. В. Особенности гетерогенности опухоли при регионарном метастазировании рака молочной железы //Казанский медицинский журнал. – 2021. – Т. 102. – №. 5. – С. 716-725.
2. Gok Yavuz B. et al. Cancer associated fibroblasts sculpt tumour microenvironment by recruiting monocytes and inducing immunosuppressive PD-1+ TAMs //Scientific reports. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 3172.

3. Li J. J., Tsang J. Y., Tse G. M. Tumor microenvironment in breast cancer—updates on therapeutic implications and pathologic assessment //Cancers. – 2021. – T. 13. – №. 16. – C. 4233.
4. Turner K. M. et al. Heterogeneity within molecular subtypes of breast cancer //American Journal of Physiology-Cell Physiology. – 2021. – T. 321. – №. 2. – C. C343-C354.
5. Vranic S. et al. PD-L1 status in breast cancer: Current view and perspectives //Seminars in cancer biology. – Academic Press, 2021. – T. 72. – C. 146-154.

INNOVATIVE
ACADEMY